

IMPORTANCIA DEL IDIOMA INGLÉS Y SU VÍNCULO CON LAS CARRERAS TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Autores:

Lic. María del Carmen Cupull Santana .Prof. Auxiliar.

Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.

Carretera a Camajuaní Km 5 ½

59354251

mcupull@uclv.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021

Ing. Jennifer Artilés Cupull.Prof. Instructor

Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.

Carretera a Camajuaní Km 5 ½

55178840

jacupull@uclv.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021

Resumen

El dominio del idioma inglés se ha convertido en un requisito imprescindible para los profesionales de las ciencias de la construcción ante el vertiginoso avance a nivel internacional. En la Facultad de Construcciones de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas se realizó un trabajo entre docentes del idioma y las especialidades de Ingeniería Civil, Arquitectura e Ingeniería Hidráulica, se detectó en el proceso de enseñanza aprendizaje el déficit de materiales didácticos en la asignatura de inglés general y técnico, lo que se hace imprescindible desarrollar un conjunto de habilidades de estudio para perfeccionar el idioma. El objetivo de nuestro trabajo es establecer vínculos entre el idioma inglés y los contenidos propios de dichas disciplinas. En tal sentido se llevó a cabo un estudio de diagnóstico a un grupo de muestra conformado por estudiantes de las tres carreras: 1er y 2do año. Los resultados de la aplicación del pilotaje permitieron identificar el estado en el que se encuentran académicamente. De esta valoración se procedió a la etapa de elaboración de ejercicios y mejorar las habilidades en el uso de la Lengua Inglesa y aplicarlos en el aula según la actividad a desarrollar, desde los más simples hasta los mas complejos, teniendo en cuenta una selección de materiales auténticos (artículos científicos de revistas especializadas), con los cuales se persigue cumplir el objetivo de perfeccionar el dominio del idioma Inglés con todas sus metas interculturales, internacionales y mejorar la calidad con vocabulario y temáticas de interés para el profesional en formación.

Palabras claves: enseñanza, construcciones, habilidades, vínculo.